

Criando *Serious Games* de maneira independente: a experiência obtida com o desenvolvimento do jogo "Lixo Inc."

Philippe Alves Lepletier (UnB)

Suâmi Abdalla-Santos (UnB)

Palavras-chave: Jogos independentes; *Serious Games*; Desenvolvimento de jogos.

Resumo

A popularização e o avanço tecnológico dos computadores pessoais, das ferramentas de edição de imagens, dos softwares de programação e, principalmente, das plataformas online de comercialização de *games* tornou a produção de jogos eletrônicos muito mais simples e acessível. Esse cenário tem se mostrado propício para a criação de jogos independentes que abordam temas comumente desinteressantes para as grandes empresas de jogos eletrônicos, revelando, assim, obras de interesse social, educacional ou científico. Este trabalho aborda a criação de *Serious Games* de maneira independente, baseando-se na experiência de criação de "Lixo Inc.", jogo eletrônico com temática sobre administração e reciclagem de resíduos sólidos.

Keywords: Indie Games; Serious Games; Game Development.

Abstract

Production of electronic games has become much easier and affordable by popularization and technological advancement of personal computers, image editing tools, programming software and online games platforms. This scenario has proven to be friendly to indie game development that are commonly uninteresting for big game companies, revealing works of social interest, educational or scientific. This work deals with the creation of *Serious Games* independently, based on the experience of developing "Lixo Inc.", a video game themed on management and recycling of solid waste.

Introdução

As últimas duas décadas foram palco de grande mudança nas tecnologias da informação e comunicação (TICs), tanto na arquitetura de fabricação de *hardwares* e componentes quanto nas linguagens de programação e *softwares* de desenvolvimento.

Nesse novo contexto tecnológico, o usuário comum se viu com amplas (e novas) possibilidades de utilização das TICs, bem como praticidades que auxiliam o melhor uso do tempo, como redes sem fio, telefonia VoIP, *Smartphones* e outros dispositivos móveis.

Conforme Maria Isabel de Almeida (2012, p.21), as últimas décadas vivenciaram o crescimento de uma nova percepção de horizontes profissionais

que fogem do padrão linear e unidirecional, abrindo espaço para novas experimentações e modelos de negócio criativo. Os trabalhos independentes passaram a figurar no mundo digital, desde manifestações artísticas, musicais e performances cênicas online até empresas especializadas em comércio virtual de determinado tipo de produto.

O cenário independente de desenvolvimento de jogos aumentou exponencialmente com a nova realidade que se reinventa até hoje. Popularmente conhecidos como *indiedevs*¹, os desenvolvedores independentes de jogos eletrônicos aproveitam a modernização da área para lançar e comercializar seus títulos diretamente ao consumidor final, sem a obrigatoriedade de se dobrar aos atores que deixavam o mercado de games tão complexo e caro, como publicadoras, editores, distribuidores e pontos de venda.

Outro fator que pode ter contribuído para o grande interesse de abertura de novos empreendimentos em jogos independentes é a própria forma de organização colaborativa adotada pelos *indiedevs*. Existem grupos de desenvolvedores que fortalecem o cenário local por meio de encontros, mostras de jogos, reuniões, organização de festivais e *Game Jams*². Dessa forma, os *indiedevs* iniciantes se sentem mais seguros com as informações compartilhadas entre os atores da cena em vez da tradicional sonegação de conhecimento entre empreendimentos concorrentes.

Aprender com os amigos, experimentando com programas de computador ou outras ferramentas tecnológicas, colaborativamente, por tentativa e erro e processualmente, no estímulo situacional de uma oportunidade ou de um interesse... - tudo isso se abre como possibilidade para virar trabalho, libertando-se do "dique" do passatempo ou do *hobby*. (EUGÊNIO, 2012, p.231)

Com essa nova indústria criativa, surgem títulos que, muitas vezes, não são atraentes comercialmente para serem desenvolvidos por grandes empresas, mas acabam por compor o acervo de obras dos *indiedevs*, seja por motivação pessoal, observação de oportunidade, meio de divulgação do trabalho ou mesmo para estudo e composição de portfólio.

Não raro, as iniciativas de criação de um estúdio independente enfrentam problemas das mais diversas origens: financeira; falta de estrutura; pouca sinergia entre colaboradores; e opiniões divergentes, fazendo que o jovem empreendimento sofra grandes mudanças em seus projetos ou mesmo no quadro funcional. Assim aconteceu com o jogo "Lixo Inc.", primeira produção em conjunto da atual formação de colaboradores da desenvolvedora Uruca Game Studio.

¹ Abreviação de *Indie Developer*.

² Evento recreativo ou competitivo em que os participantes desenvolvem jogos em curto espaço de tempo. As *Game Jams* mais comuns possuem duração de 48 horas.

Lixo Inc. se enquadra na categoria *Serious Games*, jogos que possuem como objetivo a transmissão de algum conhecimento específico, educacional ou mesmo conteúdo de conscientização sobre determinado tema.

Mesmo sem perspectiva de comercializar o jogo nas tradicionais plataformas *online* de venda de jogos, o projeto da desenvolvedora Uruca Game Studio iria prover experiência de trabalho em equipe entre os novos membros colaboradores do estúdio, uma espécie de "teste de fogo" para a observação do perfil profissional dos novos colegas e decisão de perpetuação da parceria.

Esse tipo de contrato profissional, em que os participantes entram com suas habilidades pessoais e dividem os custos de produção é bem comum entre os novos empreendimentos dos *indiedevs*. Evita-se, assim, a necessidade de contratação de funcionário e todo desdobramento financeiro e burocrático proveniente dessa solução, dando lugar ao trabalho cooperativo e divisão de possíveis lucros sobre o produto final.

Aprendizagem em Jogos Eletrônicos

Foi-se o tempo em que os mais velhos costumavam dizer: "desliga esse videogame, está estragando a televisão!". O jogo, outrora visto por pais e responsáveis como perda de tempo, ou mesmo atividade prejudicial ao aprendizado das crianças, ganhou notoriedade acadêmica nos últimos anos, com muitos estudos sobre seus efeitos benéficos no desenvolvimento de funções cognitivas dos pequenos, como coordenação motora, raciocínio lógico, estímulos à criatividade, aumento da capacidade de interação social, envolvimento em narrativas culturais, entre outros.

Segundo Cláudio Mendes (2006, p.18), os jogos eletrônicos possuem três características básicas: um conjunto de regras; atividade lúdica; e objetos de interatividade. Além disso, estão sujeitos a mudanças e criação de novos aparelhos, ou *hardwares*, que proporcionam ao jogador novas experiências, novos estímulos, novas interações sociais, ou seja, um mundo, em constante mudança, a ser explorado e aprendido.

Os videogames figuram, portanto, como uma fonte de entretenimento com forte potencial de desenvolvimento cognitivo. Alguns jogos, inclusive, possuem claramente o objetivo desenvolver e estimular capacidade de reflexo, memorização e resolução de problemas.

O aplicativo Lumosity, por exemplo, carrega em sua descrição³ a ideia que os jogos oferecidos por ele são uma espécie de "treino diário" para exercitar o cérebro. Iniciado o aplicativo, o usuário é desafiado a jogar uma série de

³ Descrição oficial do aplicativo na loja Google Play, em 22 de março de 2016.

minijogos com temáticas voltadas ao reflexo, velocidade de raciocínio e memorização.

Com o advento da evolução tecnológica, é possível ao usuário jogar e, conseqüentemente, aprender mesmo não estando em casa. Também trouxe a possibilidade de interagir com os jogos de inúmeras maneiras além do bom e velho *joystick*, como sensores de movimento, pressão e aceleração, tapetes de dança, óculos de realidade virtual, simulacro de armas, raquetes, arco, bastões entre outros dispositivos capazes de interpretar a vontade do jogador.

Nos últimos anos, os consoles de jogos eletrônicos foram objetos de diferentes processos de convergência, transformando-se em dispositivos capazes de executar diferentes e complexas tarefas. Desse modo, tal qual a história de artefatos como rádio, o telégrafo e o telefone, os consoles e de videogame e os microcomputadores transitaram da esfera da aplicação militar ao entretenimento, para depois abarcar aspectos informativos e educativos. (TELLES, 2015, p.159)

Entretanto, a percepção de aprendizado com os jogos eletrônicos vai além de estudos teóricos e produção de aplicativos. É importante considerar também a experiência do próprio jogador, ou seja, o reconhecimento dele próprio como agente ativo nesse processo de aprendizagem durante a interação com os jogos.

Em estudo publicado pela Prof.^a Dr.^a Lynn Alves (2005), estão contidos alguns depoimentos de jogadores que são convidados a refletir sobre a própria experiência de aprendizagem com os jogos eletrônicos.

Percebe-se nas narrativas de autores e atores que se aprende porque há interação com o objeto do conhecimento, nesse caso, os *games*, que demandam respostas rápidas diante dos constantes desafios que exigem soluções para os problemas, desenvolvendo estratégias, raciocínio lógico-matemático e um pensamento hipertextual, caracterizado por conexões e associações com diferentes janelas. (ALVES, 2005, p.209)

Outra importante reflexão sobre modos de aprendizagem em jogos eletrônicos é suscitada por Mendes (2006, pp.78-82). Segundo o professor, mesmo os jogos que não são desenvolvidos com objetivo de serem educativos, são, de alguma maneira, fonte de conhecimento para os jogadores.

Mendes classifica os jogos eletrônicos em três grupos distintos: O primeiro é composto por *games blockbusters*, puramente comerciais com grande número de vendas; o segundo engloba os jogos educativos, que partiram de um currículo escolar com objetivo de proporcionar uma forma alternativa de ensino daquele conhecimento; e o terceiro grupo formado por jogos comerciais que, mesmo não possuindo objetivo educativo, possuem o enredo principal fortemente baseado em currículos escolares.

Segundo Mendes (idem, p.79), mesmo os jogos puramente comerciais buscam, de certa forma, atingir o público alvo oferecendo experiências e conhecimento que os interessa, criando, assim, um laço de experimentação e prazer. Nesses casos, o convite é feito por meio de verbos, como: "mergulhe, tome, entre, combata, venha, parta, desbrave, acompanhe, prepare-se, junte, corra, descubra etc."

Como exemplo de jogo do terceiro grupo de Mendes, podemos citar o título *LordsoftheRealm2*, da empresa Sierra, sucesso na década de 1990. O "Lords2", como era popularmente conhecido, transformava o jogador em um senhor feudal que precisava administrar suas terras, seus súditos, cuidar da produção de alimentos, armas, criação de exército, fabricação de armas, negociar com marcadores, formar alianças, construir (e invadir) castelos.

Embora não se trate de um jogo educativo, para avançar em *LordsoftheRealm2* o jogador precisa aprender conceitos básicos de ferramentas utilizadas durante o feudalismo, como diferentes armas de cerco (aríete, catapulta, torre de cerco) para invadir determinado tipo de castelo de maneira eficiente para ter menos perdas em seu exército.

Deixando um pouco de lado a interação padrão "jogador-jogo", cabe salientar o aprendizado do jogador por meio de reações não esperadas pelos desenvolvedores. Todo jogo pode ser modificado, alterado utilizando-se outros programas, *hacks*, ou mesmo via quebra de código. Jogadores que exploram esse tipo de interatividade com os jogos costumam extrair mais informações do que o planejado pelos seus desenvolvedores. Muitas vezes, essas modificações limitam-se a mudar o nome de algum objeto ou alterar a aparência de personagens, entretanto, há casos de mudanças tão bem estruturadas que o jogador acaba criando um jogo completamente novo.

A alteração, a justaposição e a reinvenção oferecem métodos para criar ou recriar jogos nas linhas culturais, envolvendo agressivamente os espaços simbólicos além de suas fronteiras[...] Permitir que os jogadores experimentem esse tipo de interação lúdica transformadora aumenta as opções para a interação lúdica: quando a consciência crítica é enriquecedora, o jogo fica muito mais rico. (SALEN; ZIMMERMAN, 2012, p.80)

Fica claro que as possibilidades de aprendizagem, por meio de interação com os jogos eletrônicos, podem ir além do planejado pelos desenvolvedores e ser ainda mais profundas que as imaginadas pelos pais e professores.

Com as constantes mudanças nos dispositivos de interação homem-máquina, novas formas de jogar serão desenvolvidas, novas experiências serão vivenciadas, novos mundos serão criados tanto pelos produtores de jogos quanto pelos próprios jogadores, fazendo dos jogos eletrônicos uma fonte inesgotável de criação e manipulação de conhecimento.

Desenvolvimento Independente de Serious Games: experiência obtida com o jogo "Lixo Inc."

A grande vantagem de se trabalhar com desenvolvimento de jogos independentes é a flexibilidade na criação do produto que o desenvolvedor acredita ser interessante para ele, dentro da realidade e limitações do seu estúdio, sem as tradicionais amarras ditadas pelo mercado de *games*.

Criada por Philippe Lepletier, a Uruca Game Studio é uma desenvolvedora independente de jogos eletrônicos com sede em Brasília, Distrito Federal. Assim como a grande maioria dos estúdios independentes, a Uruca deparou-se com problemas de pessoal durante seus primeiros projetos.

O jogo Lixo Inc. foi o primeiro projeto desenvolvido pela parceria do criador do estúdio com o novo colega, Suâmi Abdalla-Santos. Conforme citado anteriormente, o ambiente colaborativo do cenário *indie* foi fundamental para o estabelecimento da parceria e, conseqüentemente, o desenvolvimento do jogo.

A inspiração para o desenvolvimento de Lixo Inc. foi oriunda da vontade de participar de um concurso de desenvolvimento de jogos promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que oferecia como prêmio aos primeiros lugares um montante em dinheiro considerável, na sua edição de 2015.

O objetivo era criar um jogo que tivesse a cara do SEBRAE, voltado ao empreendedorismo e inovação, mas que, ao mesmo tempo, não ficasse limitado a um tema comercial, mercadológico.

Depois de levantar algumas possibilidades, os desenvolvedores optaram por criar um jogo sobre gerenciamento de uma cooperativa de reciclagem, dessa forma, poderiam abordar tanto o lado empreendedor, administrador, quanto temas sociais e ambientais.

Com tema definido, o passo seguinte era criar um enredo que sugerisse superação, determinação, trabalho e vitória, pensar em personagens e seus respectivos papéis na trama. O conceito de Lixo Inc. nasceu a partir desse ponto, com a seguinte sinopse:

Um grupo de catadores de material reciclável se reuniu com propósito de profissionalizar o seu ofício e assim melhorar as condições de trabalho, aumentar a renda e receber o merecido reconhecimento da sociedade. Ao receber treinamento e consultoria adequados, fundaram uma cooperativa de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos. Agora eles precisam trabalhar para enfrentar as dificuldades inerentes aos novos empreendimentos. Já deram o primeiro passo. (ABDALLA-SANTOS; LEPLETIER, 2015)

Figura 1 - Trecho da animação de introdução de Lixo Inc.

Fonte: Acervo do autor

Concebeu-se o projeto do jogo assim que o tema foi elaborado. Foram definidos o gênero de jogo, estilo de arte, regras, sistema operacional, linguagem de programação e IDE⁴.

Existem muitas IDEs para o desenvolvimento de jogos, mas é importante que o *indiedev* trabalhe com aquela que mais lhe facilite o trabalho. No caso do Lixo Inc., o jogo foi desenvolvido no Unity, uma IDE específica para criação de jogos 3D e 2D, com versão gratuita para jogos que tenham faturamento inferior a cem mil dólares.

Foi adotado "simulação" como gênero de Lixo Inc., tendo o jogo Sim City como forte inspiração para a tela principal do jogo.

Objetivo da partida é conseguir desenvolver as atividades da cooperativa por vinte e quatro meses e, ao final do período, possuir caixa superavitário e aprovação positiva da sociedade.

A progressão da partida foi planejada de modo a possuir três atividades principais:

1. **Coleta** de resíduos sólidos;
2. **Triagem** dos resíduos coletados;
3. **Fabricação** de itens para venda e ganho de receita.

Cada uma dessas atividades é desempenhada em um ambiente diferente dentro do jogo.

O **ambiente de coleta** é a tela principal do jogo. Passa-se em uma cidade com visão *top-down*⁵, em que os catadores, representados por ícones de suas

⁴ *Integrated Development Environment*, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado.

⁵ Câmera em cima, olhando para baixo.

cabeças, transitam pelas ruas em busca de sacos com os resíduos produzidos pelas residências, comércios e indústrias.

Figura 2 - Ambiente de coleta.

Fonte: Acervo do autor

O **ambiente de triagem**, por sua vez, se passa dentro de uma usina de reciclagem, com uma grande esteira carregada com os resíduos coletados pelos catadores no ambiente da cidade, que precisam ser acomodados em contêineres de acordo com o seu tipo (metal, plástico, vidro e papel).

Figura 3 - Ambiente de triagem.

Fonte: Acervo do autor

O **ambiente de fabricação** se passa em uma oficina dentro do mercado. Os contêineres com material triado na usina de reciclagem ficam dispostos nos quatro cantos da tela e são projetados ao centro, de acordo com a

quantidade utilizada no item a ser criado, e precisam ser capturados no momento certo para serem aproveitados.

Figura 4 - Ambiente de fabricação.

Fonte: Acervo do autor

Embora os desenvolvedores não tivessem a pretensão de criar uma obra verossímil, para definir os componentes utilizados no jogo e embasar o enredo de Lixo Inc. foi realizada pesquisa prévia com objetivo de angariar mais informações técnicas acerca da atividade de reciclagem de resíduos sólidos, bem como maiores detalhes sobre o ofício dos catadores de material reciclável e funcionamento de cooperativas.

Como fontes de pesquisa, foram pesquisados portais de entidades ligadas ao empreendedorismo, políticas públicas de saneamento, iniciativas públicas e privadas de manejo de resíduos sólidos e materiais recicláveis.

Regras, desafios e objetivos em Lixo Inc.

Em Lixo Inc. não basta apenas manter a cooperativa com bom montante de recursos financeiros em caixa. Um dos objetivos reside em conseguir aprovação da comunidade como reconhecimento pelo bom serviço prestado à sociedade. São, portanto, **dois objetivos**: manter a boa saúde financeira da cooperativa e obter reconhecimento social.

A aprovação da sociedade está baseada na quantidade de resíduos sólidos que são coletados ou perdidos pelos catadores, no **ambiente de coleta**. Desta forma, para alcançar os objetivos, o jogo trabalha com dois sistemas de *score*, a **Pontuação Financeira** e a **Pontuação Social**.

Figura 5 - Recebendo aprovação.
 Fonte: Acervo do autor

Figura 6 - Pontuação Financeira e Social.
 Fonte: Acervo do autor

A **Pontuação Social** pode ser conquistada simplesmente realizando "um bom serviço", coletando os resíduos sólidos gerados pelas residências. A cada cinco resíduos coletados, o jogador recebe uma aprovação (Figura 5). Entretanto, se o jogador não realizar a coleta de um determinado resíduo, o objeto desaparece e será penalizado com uma reprovação.

Já a **Pontuação Financeira** é conquistada por meio da venda de itens fabricados com material reciclável. Para a fabricação (Figura 4) e consequente venda dos itens, o jogador precisa coletar (Figura 2) e triar (Figura 3) os resíduos sólidos para ter os materiais necessários.

Figura 7 - Passos para geração de receita.
 Fonte: Acervo do autor

Os dois sistemas de pontuação, financeiro e social, foram definidos com base em valores observados em sites de cooperativas de reciclagem, que afirmam que os catadores cooperados buscam, além de aumento da renda familiar, realizar um trabalho de relevância social (ROTA DA RECICLAGEM, 2016).

O tempo em Lixo Inc. é trabalhado em dias, meses e anos, sendo que um dia *in-game* dura apenas alguns segundos reais. Ambos *scores* precisam estar positivos após vinte e quatro meses, tempo definido para que uma partida tenha cerca de 50 minutos de *gameplay*, em média.

Figura 8 - Fluxo de caixa.
Fonte: Acervo do autor

O desafio principal de Lixo Inc. envolve ambos os objetivos de jogo. O jogador precisa manter bom desempenho na coleta de material reciclável (**Pontuação Social**) para ter insumos suficientes para fabricação e venda dos itens (**Pontuação Financeira**).

A parte do desafio que envolve a **Pontuação Social** consiste em o jogador administrar bem os catadores disponíveis, uma vez que os resíduos ficam disponíveis por um curto período de tempo e que são gerados em quantidades e locais diferentes pelo **ambiente de coleta**.

Já o desafio que envolve a **Pontuação Financeira** está na gestão das atividades de produção da cooperativa, em que o jogador precisa manter receitas superiores às despesas. A contratação de mais catadores, a fabricação de itens e mesmo a própria cooperativa geram mais despesas para o jogador.

Ao final dos vinte e quatro meses, o jogador vencerá a partida caso cumpra os dois objetivos, ao manter o caixa superavitário e boa aprovação social.

Considerações finais

A oportunidade de criação de Lixo Inc. está diretamente ligada à facilidade de acesso à informação e às ferramentas que auxiliam na produção de jogos eletrônicos. Decorrente da evolução tecnológica das últimas décadas, essa facilidade possibilitou não só acesso de mais usuários às soluções tecnológicas, como também é responsável pela divulgação dos trabalhos produzidos por esse novo perfil de produtores.

A própria internet é o mecanismo de divulgação e comercialização de obras oriundas de um mercado da economia criativa, como os jogos produzidos por desenvolvedores independentes, algo que foi possibilitado pela criação de plataformas *online* especializadas para esse fim.

Esses bens intangíveis mantêm uma íntima relação com as TICs, na medida em que nestas, eles encontram um grande espaço de produção, circulação, distribuição, permuta e negociação. (NICOLACI-DA-COSTA, 2012, p.121)

Outro fato a ser observado é o barateamento das soluções e ferramentas de tecnologias para a produção de jogos. As principais produtoras de IDEs de desenvolvimento de jogos, como a UDK⁶, criaram versões gratuitas dos seus softwares com pouca ou mesmo nenhuma limitação de recursos internos, possibilitando que desenvolvedores de jogos não-comerciais, como os *Serious Games*, pudessem ter acesso à mesma ferramenta utilizada para a fabricação dos grandes títulos.

O desenvolvimento de Lixo Inc. se tornou possível pela utilização de programas com versões gratuitas ou *opensource*⁷, como a IDE de jogos Unity, o editor de imagem Piskel (que além de gratuito, é uma ferramenta *online* que pode ser acessada de qualquer computador) ou mesmo ferramentas de transferência de arquivos.

Dessa forma, as TICs figuram também como ferramentas facilitadoras de aprendizagem não só para os consumidores de conteúdos, como também para os próprios produtores, que se deparam constantemente com novos meios de produção, divulgação, redes sociais e outras inovações.

Referências

ABDALLA-SANTOS, Suâmi; LEPLETIER, Philippe. **Lixo Inc.**. Brasília: Uruca Game Studio, 2015. Windows, son., cor, mídia virtual.

ALMEIDA, Maria. **Criatividade contemporânea e os redesenhos das relações entre autor e obra: a exaustão do rampante criador**. In: ALMEIDA, Maria; PAIS, José. (orgs.) **Criatividade, juventude e novos horizontes profissionais**. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

ALVES, Lynn. **GAME OVER: jogos eletrônicos e violência**. São Paulo: Futura, 2005.

EUGÊNIO, Fernanda. **Criatividade situada, funcionamento consequente e orquestração do tempo nas práticas profissionais contemporâneas**. In: ALMEIDA, Maria; PAIS, José. (orgs.) **Criatividade, juventude e novos horizontes profissionais**. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

MENDES, Cláudio. **Jogos Eletrônicos: diversão, poder e subjetivação**. Campinas: Papyrus, 2006.

⁶ *Unreal Development Kit*.

⁷ Programas de código aberto, livre de licenças comerciais.

NICOLACI-DA-COSTA, Ana Maria. **Talentos on-line: a profissionalização da criatividade via internet**. In: ALMEIDA, Maria; PAIS, José. (orgs.) **Criatividade, juventude e novos horizontes profissionais**. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

ROTA DA RECICLAGEM. **Site oficial da Rota da Reciclagem**. Disponível em <<http://www.rotadareciclagem.com.br>>. Acesso em 19 de março de 2016.

SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. **Regras do Jogo: fundamentos do Design de Jogos, vol.4**. São Paulo: Blucher, 2012.

TELLES, Helyom. **Antropologia e Game Studies: o giro cultural na abordagem sobre os jogos eletrônicos**. In: ALVES, Lynn; NERY, Jesse. (orgs.) **Jogos Eletrônicos, Mobilidades e Educações: trilhas em construção**. Salvador: EDUFBA, 2015.